

CRIPTOMOEDAS: LASTRO NO ÂMBITO DAS MOEDAS DIGITAIS

Leonardo Luis Fernandes Monteiro (FATEC ZONA LESTE) leonardolfmonteiro@gmail.com

RESUMO. Este trabalho tem como objetivo analisar a questão do lastreamento no tocante às criptomoedas, questão esta que gera falta de credibilidade por economistas e investidores tradicionalistas em vista da rápida valorização destas moedas no mercado financeiro. Devido à crescente demanda e aceitação do bitcoin, por exemplo, este torna-se mais seguro e confiável; porém ainda não tendo nenhum lastro oficial ou regulamentação governamental. É proposta aqui uma perspectiva alternativa referente à importância do lastro, uma vez que sendo amplamente aceita e negociada, a moeda possui segurança e garantia de mercado mesmo não estando sujeita a regulamentação governamental ou de instituições financeiras. A metodologia utilizada neste artigo é descritiva e qualitativa por meio de pesquisas em jornais e revistas de economia, também com foco no histórico e especulações das criptomoedas. Os resultados demonstram que é histórica a desconfiança inicial com toda inovação quando se trata de dinheiro ou sistema econômico, mas conforme esta novidade se torna cotidiana e mais bem aceita pela população, mais segura torna-se. O lastro do Bitcoin pode ser compreendido como a sua futura garantia de escassez, uma vez que não será mais produzido depois de atingido o seu número limite de 21 milhões de unidades.

Palavras-chave: Criptomoedas. Bitcoin. Lastro

ABSTRACT. The objective of this paper is to analyze the matter backing within the scope of cryptocurrencies, an issue that generates a lack of credibility by economists and traditionalist investors in view of the rapid valuation of these currencies in the financial market. Due to the increasing demand and acceptance of bitcoin, for example, it becomes more secure and reliable; but not yet having any official backing or government regulation. An alternative perspective on the importance of the backing is proposed herein, since being widely accepted and negotiated, the currency has security and market guarantee even though it is not subject to governmental regulations or financial institutions. The methodology used herein is descriptive and qualitative through research in newspapers and economics journals, also with a focus on the history and speculations of cryptocurrencies. The results show that the initial distrust with all innovation regarding money, currencies or the economic system is historical, but as this innovation becomes more normal and accepted by the population it becomes safer. The backing of bitcoin can be understood as its future guarantee of scarcity, considering that once its 21 million units limit has been reached it will no longer be produced

Keywords. Cryptocurrency. Bitcoin. Backing.

1. INTRODUÇÃO

O mercado financeiro vive em constante mudança, sempre se adaptando às novas tendências e se moldando de acordo com a tecnologia para diversos fins: transações, avaliações de mercado, prospecções etc. As criptomoedas representam uma grande mudança ao que historicamente sempre foi considerado como moeda, por não possuírem, em sua maioria, bem natural escasso como lastro para proteção contra inflação, deflação e garantia de conversão para moedas físicas. O Petro, nova criptomoeda venezuelana com lastro em petróleo e reservas minerais do país, representa ainda uma nova possível tendência, uma vez que concilia as vantagens de uma criptomoeda a um lastro físico de

maneira inédita; porém este ainda é muito recente para que uma análise profunda seja feita.

O valor real de qualquer moeda é baseado na escassez da mesma, isto geralmente significa a escassez do recurso que serve como lastro. No caso do Bitcoin, esta garantia de escassez fundamenta-se na limitação da possibilidade de “mineração” da moeda, com um limite máximo de produção de 21 milhões de unidades, segundo Buchko (2018), estima-se que 30% deste total virá a ser perdido por meio formatação e quebra de discos rígidos e perdas de “private keys”. Atualmente há 16.7 milhões unidades de Bitcoin disponíveis para negociação, isto significa que existem somente mais 4.3 milhões de unidades a serem mineradas. Em vista do disposto acima é possível constatar a escassez do Bitcoin.

O objetivo deste estudo é analisar uma nova perspectiva relacionada à importância real do lastro de uma moeda. Mediante a aceitação e comercialização de uma moeda o lastro mostra-se como uma tecnicidade, não uma necessidade teórica para a comercialização da mesma.

2. EMBASAMENTO TEÓRICO

Bitcoin, também conhecida como criptomoeda, não é só uma moeda digital, assim como qualquer outra moeda, possui vários dispositivos de segurança, por exemplo, o Real, que para evitar fraudes possui número de série, marca d'água, e outras técnicas, o Bitcoin utiliza criptografia, que é um mecanismo de proteção que converte textos, imagens, vídeos, inacessível para quem não tem acesso aos códigos de “tradução”, garantindo maior segurança nas transações dessa moeda. A criptomoeda pode ser transferida em valores reais, mas sua negociação se dá pela internet, e não há um sistema de controle sobre suas trocas comerciais.

Esse estudo foi realizado a partir dos primeiros estudos acadêmicos e econômicos sobre o tema, pois infelizmente o assunto “Criptomoedas” é um assunto que muda tão rápido que demora para entrar em livros.

3. CLASSIFICAÇÃO DO BITCOIN

O Bitcoin é considerado por muitos como a nova tendência de moeda, pois facilita transações por excluir de sua operação o envolvimento de instituições financeiras e governamentais, como por exemplo, até mesmo o Banco Central de cada país. Neste sentido, Scheer (2018), através de uma reportagem publicada em 2018 no site do jornal Reuters, reporta que o Banco Central de Israel afirmou em 08/01/2018 que não reconhece criptomoedas como moeda real, e sim como ativo financeiro.

Este posicionamento do Banco Central de Israel pode ser compreendido devido à difícil elaboração de regulamentos para monitoração de riscos na operação das criptomoedas por parte dos bancos nacionais e dos seus clientes. Assim demonstrando como a instabilidade de valor das criptomoedas pode se mostrar como uma barreira para sua aceitação no mercado amplo e, principalmente, por órgãos oficiais.

Um dos pontos fortes das criptomoedas, que acaba atraindo os investidores, é a proteção contra a interferência governamental, e, por consequência, a falta de regulamentação por parte do mesmo. Para que algo seja considerado uma moeda precisa cumprir as três funções clássicas, a saber, servir como meio de troca, ser unidade de conta e funcionar como reserva de valor sem grande desvalorização em curto espaço de tempo. Devido a razões externas como demanda por parte dos investidores e até mesmo a falta de regulamentação, o Bitcoin pode apresentar desvalorizações e valorizações altíssimas em curtos períodos de tempo.

Segundo Manzoni (2017), devem também ser levados em consideração outros dois pontos, a saber, a impossibilidade da dita moeda ser emitida por agentes privados e a aceitação social que, inevitavelmente, advém da imposição governamental e aceitação geral por parte de instituições financeiras.

4. SEGURANÇA DO BITCOIN

A falta de regulamentação gera diversas preocupações e desconfianças por parte de economistas e investidores em potencial no tocante à segurança das criptomoedas. Por ser a mais amplamente utilizada e aceita, este estudo focou-se na análise do bitcoin.

Os códigos da criptomoeda são armazenados em um banco de dados integrado a uma camada de redes, funcionando como um livro público de registros.

O blockchain permite que dados fiquem registrados em vários computadores em camadas, dificultando assim a adulteração. Higgins (2017) acredita que a adulteração é possível, porém custosa ao ponto de torná-la inviável visto que com gastos menores e menos recursos é possível executar mineração até que uma nova unidade de Bitcoin (BTC) seja premiada. Já a segurança do seu valor apoia-se na limitação de mineração da mesma, limitada em 21 milhões de BTCs.

5. BLOCKCHAIN

A rede de blockchain é justamente o ponto que garante a segurança e o porquê o bitcoin pode vir a ser considerado como uma moeda fiduciária (sem lastro, dotada de valor devido à confiança de seus usuários). A mesma funciona baseada em uma rede de computadores mundial com alto poder de computação (mineradores) para validar as transações de BTCs executadas diariamente.

Para que uma transação seja validada esta precisa ser aprovada por esta rede de computadores mundial, garantindo assim a veracidade das transações, como por exemplo que o pagador possui BTCs suficiente para a transação em sua conta e que um mesmo BTC possa ser gasto apenas uma vez (prevenção de gasto duplo).

Embora fraudes sejam possíveis, tornam-se inviáveis já que para obter êxito é necessário poder computacional superior a 50% da rede de computadores mundial que constitui o blockchain para se corromper os códigos em todos os computadores que constituem esta porção para assim validar uma operação fraudulenta. Uma vez que um imenso gasto seria necessário para se conseguir tal potência computacional, seria mais viável a utilização do mesmo recurso para a validação de

transações de BTCs (mineração) obtendo assim comissões a cada transação validade e novas unidades de BTC por bloco minerado.

Todo este processo de validação necessita de tempo para ser executado, gerando assim um empecilho ao uso de BTC como moeda corrente pois seu uso para pequenas transações demonstra-se demorado e inviável. Para que o BTC tenha valor como moeda fiduciária o mesmo deve ter a confiança de seus usuários em sua segurança, o que justifica o demorado processo de validação das transações.

Ataques a operadoras de BTC já ocorreram, e imediatamente após estes naturalmente ocorreu a desvalorização da moeda, uma vez que a confiança na moeda é impactada. Em 2014, a MtGox, uma exchange em um ponto responsável por 70% das operações mundiais, teve USD 473 milhões em bitcoin roubados por meio de um ataque hacker.

3. MINERAÇÃO E O VALOR DO BITCOIN

O processo de emissão de Bitcoins é chamado de mineração, método que aumenta o número de moedas em circulação adicionando registros de transações ao Blockchain, o balanço de pagamentos do sistema, para diferenciar transações legítimas de tentativas de gastos duplos e fraudes.

A mineração é feita em fazendas de bitcoins, localizadas em galpões que armazenam centenas de computadores com um grande poder de processamento para resolverem problemas matemáticos. A solução deste cálculo é chamada de “hash”, completando blocos que liberam um montante de bitcoins como recompensa ao minerador que solucionou o problema de forma mais rápida. Desta maneira, novos bitcoins entram em circulação no mercado, sem a necessidade de fiscalização de autoridades.

Schiavon (2017) afirma que Nakamoto programou o valor de recompensa para ter uma redução de cinquenta por cento a cada quatro anos, ou seja, quando o bitcoin foi lançado em 2009, o minerador recebia 50 bitcoins por bloco minerado, já em 2012 ele passou a receber 25 bitcoins por bloco. O objetivo deste método é limitar a inflação e ajudar com que a quantidade de 21 milhões de bitcoins em circulação demore para ser alcançada. E ainda, segundo Aleixo (2017), o sistema se adapta para gerar uma quantidade de bitcoins sem depender de quantos mineradores existam, sendo essa outra forma de evitar a inflação da moeda.

Esta escassez programada possibilita a atribuição de “valor” à criptomoeda, uma vez que se produzida desenfreadamente toda moeda de troca perderá conseqüentemente seu valor. A primeira troca de Bitcoins por papel moeda se deu em 2009, onde 5050 BTCs foram trocados pela quantia de 5 dólares americanos, uma vez que não havia mercado comprador de BTCs e portanto nenhuma demanda. Quando o mercado toma conhecimento e desenvolve interesse pela criptomoeda percebe-se o aumento do valor da mesma, respaldado por sua escassez, sendo este valor afetado negativamente somente por fatores externos à blockchain, como, por exemplo, ataques de hackers a Exchanges (não ligadas ao blockchain) e também a proibição de negociações em Bitcoin pelo governo da China em 2014. A valorização de unidades de BTC tem sido constante desde seu início, com quedas e picos em certos períodos, porém sempre ultrapassando o seu valor médio anterior eventualmente. Segundo o gráfico abaixo é possível afirmar que, embora a criptomoeda possa parecer ser o futuro do dinheiro, no momento ainda sofre uma alta variação de valor devido à demanda causada pela novidade das

criptomoedas e pela oportunidade de enriquecimento que jaz na compra de um ativo digital promissor, que muitos acreditam que continuará em alta por muito tempo.

Gráfico 1 – COTAÇÃO BITCOIN 2019

Fonte: cotação BTC (2019)

3.4 LASTRO

Medeiros (2016) diz que historicamente, o valor de uma moeda era definido de acordo com uma certa quantidade de ouro ou outro metal (bem escasso), o seu lastro. Porém, em 1971 Richard Nixon suspendeu a garantia para que dólares fossem convertidos em ouro, esta decisão permitiu que os EUA pudessem ajustar seus problemas fiscais e de transações correntes sem restrições externas.

Segundo Barbosa (2016), que comparou a volatilidade entre moedas fiduciárias e o bitcoin, criptomoedas podem ser consideradas como uma commodity digital, uma vez que não são exigíveis, assim como o ouro, porém além disso também são intangíveis. O valor em papel moeda desta criptomoeda é aquele acordado entre as partes da transação e o mesmo é registrado em um livro razão público.

O maior fator garantidor do controle da inflação no caso do Bitcoin é a sua limitação iminente de produção, que pode somente chegar a 21 milhões de unidades de BTC, o que o torna um bem escasso. Diferentemente de um papel moeda que historicamente necessitava de um bem escasso para seu lastreamento, o Bitcoin por si só, uma vez escasso, é um lastro por não poder ser produzido além de uma quantidade limitada, o que o protege de inflação.

Na hipótese de no futuro criptomoedas virem a ser aceitas para negociações do dia a dia o Bitcoin poderá ser considerado uma moeda fiduciária com lastro na sua escassez de 21 milhões de unidades. Uma vez que o lastro do próprio ouro é a sua escassez e suas características físicas e químicas, o do Bitcoin pode ser visto como sua limitação de produção.

O lastro, ao falar-se das moedas nacionais de países e governos jaz, intrinsecamente, na confiança posta pela população mundial na credibilidade e poder econômico deste país. No entanto, governos estão sujeitos a falhas e, assim sendo, é possível que um governo defina que o Banco Central de um certo país imprima mais dinheiro para suprir alguma necessidade, gerando assim

inflação e instabilidade no mercado. Nesta hipótese uma criptomoeda como o Bitcoin permaneceria inalterada e protegida, uma vez que não está sujeita à regulamentação governamental.

Através desta ótica é possível afirmar que o dólar americano, por exemplo, só é tão poderoso devido à confiança posta em seu valor pelos governos dos outros países assim como pela população destes. Assim, com o avanço da tecnologia e da crescente dependência da população mundial de dispositivos eletrônicos e meios cada vez mais fáceis e acessíveis para transferência de valores e fundos espera-se que meios eletrônicos para estas operações sejam cada dia mais necessários e procurados, o que geraria maior confiança e dependência destes usuários nas criptomoedas.

O Bitcoin é utilizado neste trabalho a título informativo, uma vez que é a criptomoeda mais utilizada e de maior aceitação no momento, no entanto é possível que alguma das várias outras opções de criptomoeda venha a se tornar a mais utilizada ou a mais aceita, o que a tornaria a mais atrativa para consumidores que não procuram lidar com a criptomoeda como traders e especuladores mas como usuários comuns de uma moeda qualquer. Isto representaria claramente o ponto de que o valor de qualquer moeda, assim como das criptomoedas, se baseia na confiança colocada nela por seus usuários.

Alexandre Versignassi (2015) referiu-se ao Brasil como o “Pelé da Inflação”, termo utilizado para ilustrar os grandes problemas vividos pelo país por quase 50 anos, tendo diversas mudanças de moedas como o Cruzeiro, o Cruzado, o Cruzeiro Novo e o Cruzado Novo. Problemas graves como este poderiam ser atenuados por uma moeda globalmente aceita e não afetada por problemas nacionais nos dias de hoje, garantindo um pouco mais de segurança à população e evitando talvez medidas drásticas como as tomadas pelo governo Collor, que gerou tanto desconforto e apreensão na população à época. Embora criptomoedas não sejam moedas oficiais perante governos, pode-se claramente notar a gama de novas possibilidades geradas pelas mesmas em situações de vulnerabilidade econômica de um país uma vez que a população teria uma alternativa para proteger parte de seu capital da instabilidade gerada pela inflação.

4. RESULTADO E DISCUSSÃO

Uma vez que uma criptomoeda permite a negociação entre empresas de países distintos sem a troca real de divisas a mesma pode vir a facilitar, em um futuro talvez não muito distante, as condições de negociação entre os mesmos e principalmente agilizar este processo. O potencial das criptomoedas pode até mesmo chegar ao ponto de tornar cartas de crédito obsoletas, e todos os trâmites e prazos de espera inerentes às mesmas.

Em decorrência do que foi apresentado sobre a segurança da moeda, um dos pontos interessantes quanto à segurança da Blockchain é que, no caso de um ataque à mesma, embora extremamente dispendioso, o mesmo provavelmente provaria-se um fracasso; tendo em vista que uma fraude da rede na qual a moeda é integralmente gerada e transferida resultaria em uma queda abrupta de seu valor, queda da qual a mesma jamais se recuperaria; ou demoraria anos para conseguir se firmar novamente. Tendo em vista a volatilidade do valor do bitcoin, um ataque à sua rede faria com que o criminoso obtivesse algo sem valor tendo utilizado recursos imensos para ter êxito nesta fraude.

É evidente que o principal fator para que algo seja considerado uma moeda, e que para, acima de tudo, seja uma moeda segura e forte, é a confiança dos seus usuários e a aceitação da população

mundial em geral. O maior obstáculo enfrentado hoje pelas criptomoedas é justamente o receio em sua aceitação e comercialização por muitas pessoas.

O lastro do Bitcoin pode ser compreendido, por fim, como a sua futura garantia de escassez. Uma vez que não será mais produzido depois de atingido o seu número limite de 21 milhões de unidades, o mesmo possui uma garantia contra inflação e emissão descontrolada, o que no caso do Bitcoin vir a ser utilizado como uma moeda de fato no futuro seria um grande risco à sua segurança e utilização para acúmulo de capital. A questão do lastro já sofreu diversas mudanças ao longo da história, no momento há somente mais um momento de mudança ao invés de uma moeda sem garantia alguma, como é acreditado por muitos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O principal objetivo do projeto foi demonstrar como a mudança e a evolução tecnológica impacta o mundo em que vivemos em diversos níveis, inclusive na economia, para diminuir este receio à luz de informações e especificações que demonstram o potencial e segurança do Bitcoin.

Durante o desenvolvimento do artigo, é evidenciado também como qualquer nova tendência ou recurso tecnológico gera cautela e ceticismo advindos da parcela tradicionalista da humanidade, uma vez que é histórica esta desconfiança inicial para com toda inovação quando se trata de dinheiro ou sistema econômico.

Por exemplo, em meados dos anos 2000 muitas pessoas se recusavam a acessar suas contas bancárias pela internet, inserir seus números de cartão de crédito até mesmo em sites confiáveis e jamais sequer cogitariam ter uma conta bancária digital; todos os quais atualmente são comuns e utilizados pela grande maioria da população, sem grandes riscos para o usuário.

Os resultados obtidos demonstram que o lastro do Bitcoin poderá ser compreendido como a sua futura escassez, baseando-se em seu número limite de 21 milhões de unidades.

Além disso, os dados da discussão deste estudo compõem um cenário positivo para a hipótese inicial, além de terem atingido os objetivos iniciais. Entretanto, ainda se compreende a necessidade de estudos mais profundos sobre esta área tão abrangente.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos os professores da Fatec Zona Leste que me ajudaram a escrever esse artigo.

REFERÊNCIAS

ALEIXO, GABRIEL. **ENTENDA A MINERAÇÃO DO BITCOIN**. Disponível em: <<https://portaldobitcoin.com/entenda-mineracao-do-bitcoin/>>. Acesso em: 20 mar. 2018 às 21:18.

BARBOSA, PAULO CELSO LAVINAS. **BITCOIN E MOEDAS FIAT: UM ESTUDO DE VOLATILIDADE COMPARADA**. 2016.

BUCHKO, STEVEN. **HOW MANY BITCOINS ARE LEFT?**. Disponível em: <<https://www.coinstaker.com/many-bitcoins-left/>>. Acesso em: 10 mar. 2018 às 22:32.

BUY BITCOIN WORLDWIDE. **GRÁFICO DO HISTÓRICO DE PREÇO DO BITCOIN**. Disponível em: <<https://www.buybitcoinworldwide.com/pt-br/preco/>>. Acesso em 10 de abr. 2019 às 10:56.

HIGGINS, STAN. **INVESTOR DOUG CASEY: BITCOIN MAY BE MONEY, BUT IT STILL MIGHT FAIL**. Disponível em: <<https://www.coindesk.com/investor-doug-casey-bitcoin-may-money-still-might-fail/>>. Acesso em: 13 mar. 2018 às 16:27.

MANZONI, LEANDRO. **BITCOIN COMEÇA A SER CLASSIFICADO COMO ATIVO FINANCEIRO**. Disponível em: <<http://forbes.uol.com.br/negocios/2017/06/bitcoin-comeca-a-ser-classificado-como-ativo-financeiro/>>. Acesso em: 13 mar. 2018 às 13:52.

MEDEIROS, MARCELO. **BRETTON WOODS, PADRÃO-OURO E OFERTA DE MOEDA**. Disponível em: <<http://mameconomia.com/2016/04/26/bretton-woods-padrao-ouro-e-oferta-de-moeda/>>. Acesso em: 21 mar. 2018.

NAKAMOTO, SATOSHI. **BITCOIN: A PEER-TO-PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM**. 2008.

SCHEER, STEVEN. **BITCOIN IS AN ASSET, NOT A CURRENCY - ISRAEL'S CENTRAL BANK**. Disponível em: <<https://www.reuters.com/article/uk-bitcoin-israel/bitcoin-is-an-asset-not-a-currency-israels-central-bank-idUSKBN1EX18E>>. Acesso em: 11 mar. 2018 às 12:13.

SCHIAVON, GUTO. **OS BITCOINS VÃO ACABAR? ENTENDA A MARCA DOS 21 MILHÕES DE BTC**. Disponível em: <https://blog.foxbit.com.br/os-bitcoins-vaao-acabar-entenda-marca-dos-21-milhoes-de-btc/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost>. Acesso em 20 de mar. 2018 às 20:42.

VERSIGNASSI, ALEXANDRE. **CRASH. UMA BREVE HISTÓRIA DA ECONOMIA**. 2015.

"O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."